

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A.Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M.Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T.Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh.Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M.Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S.Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

toptirishda adabiyot, sport, tarix va boshqa sohalar ham katta o'rin tutadi. Shu o'rinda nazm va musiqa ham doimo yonma-yon yashaydi, bir-birini to'ldiradi.

Xulosa qilib aytganda, maktab o'quvchilarining ma'naviyatini yuksaltirishda "Musiqa madaniyati" fanining o'rni nihoyatda katta. Musiqa nafaqat o'quvchilarga estetik zavq baxsh etib, ularning ruhiy dunyosini boyitadi, balki ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Musiqa madaniyati fani o'quvchilarni milliy va global madaniyatlarni o'rganishga, shaxsiy va jamoaviy rivojlanishga, his-tuyg'ularini ifodalashga va o'zini anglashga yordam beradi.

Bu fan nafaqat musiqiy bilimlar berib, balki o'quvchilarni yaxshi va yomonni ajrata olish, estetik didni rivojlantirish, hamkorlik va hurmatni o'rganishga ham xizmat qiladi. Shu tariqa, "Musiqa madaniyati" fanining maktabda o'qitilishi o'quvchilarning ma'naviy va intellektual o'sishini ta'minlaydi, ularning shaxs sifatida rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vaxromeyev V.A. Musiqaning elementar nazariyasi. Toshkent. 1980. 45-b.
2. Raximov N.N. Musiqa o'qitish metodikasi. Toshkent. 2023. 73-b.
3. Karimova M.M. Musiqa asarlari tahlili. Toshkent. 2024. 81-b.
4. Mamajonov U.M. (2022) And Schools Of Epic in Oral Creation of the People Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress 19-22
5. Mamajonov U.M. In music culture lessons study of the Performing art of uzbek folk instruments in the period before the 19th century. Science and Education in Karakalpakstan. 2023 №4/1. 257-262
6. Baxriyev A.R. Musiqaning yuksak ma'naviyatni shakllantirishdagi roli xususida. "Psixologiya" jurnali, №1/2012.
7. Ahkamov U.I. Ta'lim oluvchilarning axloqiy madaniyatini shakllantirish muammolari. -T.: FAN, 1995.

UO'K: 37.026 (077.9)

YOSH GANDBOLCHILARNING TURLI O'YIN AMPLUALARIDAGI JISMONIY TAYYORGARLIGINI NAZORAT QILISH

<https://zenodo.org/records/14950073>

Yuldashev Noibjon Kadirovich
Dushabayev Dilshodbek Shavkatbekovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotasiya. *Ushbu maqola yuqori malakali gandbolchilarni ko'p yillik tayyorgarligi jarayonida pedagogik nazoratni takomillashtirishga bag'ishlangan. Bunda o'yin samaradorligiga erishish shartlari sifatida har uch ampluada harakatlanuvchi gandbolchilar jismoniy tayyorgarlik darajalariga alohida ta'rif berilgan.*

Kalit so'zlar: *mashg'ulot guruhlari, hujumchi, texnik-taktik tayyorgarlik, xususiyat, amplua, ixtisoslashish bosqichi, chuqurlashtirilgan ixtisoslashuv bosqichi.*

Аннотация. *Данная статья посвящена совершенствованию педагогического контроля в процессе многолетней подготовки высоко-квалифицированных гандболистов описана отдельно к уровням физической подготовки гандболистов, перемещающихся во всех трех амплуах, как условия достижения эффективности игры.*

Ключевые слова: *тренировочные группы, нападающий, технико-тактическая подготовка, характеристика, амплуа, этап специализации, этап углубления специализации.*

Abstract. *This article is dedicated to improving pedagogical control in the process of training highly skilled handball players over several years. It provides a detailed description of the physical preparation levels of handball players in each of the three phases of movement, considering these as conditions for achieving effectiveness in the game.*

Key words: *training groups, attacker, technical and tactical training, characteristics, role, stage of specialization, stage of deepening specialization.*

Ixtisoslashgan olimpiya zaxiralari bolalar va o'smirlar sport maktabida (IOZBO'SM) yuqori malakali gandbolchilarni ko'p yillik tayyorgarlik jarayoni bir nechta yoshga oid bosqichlarga ega. Eng uzoq muddatli – 12 yoshdan to 17 yoshgacha – o'quv-mashg'ulot guruhlaridagi tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichning o'zi ham ikkita bosqichga bo'linadi: boshlang'ich ixtisoslashuv – 14 yoshgacha va chuqurlashtirilgan mashg'ulot jamoadagi ampuasini hisobga olish bilan, gandbol jamoasidagi hujumchilar birinchi chiziq o'yinchilariga (markaziy va yarim o'rta o'yinchilarga), ikkinchi chiziq o'yinchilariga (burchak va chiziq o'yinchilariga) va darvozabonga ajratiladi. Har xil ampluali gandbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligi xususiyatlarini, asosan, sportchini jamoadagi egallagan o'rni bo'yicha o'yin pozitsiyasi shakllantiradi. Ushbu pozitsiya, o'yinchi uchun to'pni uloqtirish paytida darvozagacha bo'lgan ma'lum masofani, o'yinchini darvozaga nisbatan joylashish burchagini, himoyachilarni to'pni uloqtirayotgan o'yinchiga nisbatan joylashishini, darvozabonni darvozaga nisbatan joylashishini va boshqalarni nazarda tutadi.

Natija olish uchun, mos ravishdagi pozitsiyani egallagan o'yinchi barcha zaruriy to'siqlarni hisobga olishi va o'z texnikasini ushbu to'siqlarni engib o'tishga moslashtirishi kerak. Har xil amplualarda chiqadigan o'yinchilarning texnik ta'minlanganligini xususiyatlari, ilmiy-metodik adabiyotlarda keltirilgan. Uni shakllantirish BO'SM o'quv-mashg'ulot guruhlarida boshlanadi va butun bosqich davomida gandbolchilarni musobaqalarda ishtirok etishi jarayoni davomida takomillashtiriladi.

Zamonaviy gandbolda, o'yinchilarning universallashtirilishi borgan sari ortib borayotgan paytda, asosiy talab aniq ixtisoslashuv bo'lib qolmoqda. Bu, o'yinchilarni birinchi va ikkinchi chiziq o'yinchilariga va darvozabonga oddiygina ajratish hisoblanmaydi. Bu, jamoadagi kuchlarni sportchilarni maydonda rasional taqsimlanishi bilan qo'llab-quvvatlangan optimal uyg'unligidir.

Gandbolchilarning sport mahoratini o'sishini ta'minlash uchun har bir yoshga oid bosqichda jismoniy kondisiyaning ma'lum bir darajasi zarur. Ilmiy-metodik adabiyotlarda yuqori malakali o'yinchilarni jamoada bajaradigan funksiyasini hisobga olgan holda, ularning tayyorgarligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Rossiya Federasiyasida har yili mamlakat birinchiligining ikkita turi oldidan barcha o'yinchilarini, jumladan superliga o'yinchilarini ham jismoniy tayyorgarliklari jamoadagi ampuasini hisobga olgan holda nazoratdan o'tkaziladi. Lekin, ushbu farq qaysi bosqichdan boshlab va qaysi ko'rsatkichlari bo'yicha shakllanishi ma'lum emas. Hozirgi vaqtga qadar, o'yinchilarni ampuasi bo'yicha BO'SMda taqsimlash ochiq shaklda aniqlanadigan sifatlarini hisobga olish orqali sodir bo'ladi, bu, asosan morfologik ma'lumotlar va o'yinchining o'zini jamoada biron-bir funksiyani bajarish istagi bilan bog'liq. BO'SMda har xil ampuadagi o'yinchilarning tayyorgarligini nazorat qilish bo'yicha aniq ishlanmalar mavjud emas. Tadqiqot jarayonida ayrim yangi ma'lumotlar olindi, BO'SMning o'quv-mashg'ulot guruhlariga ampuasi va har xil ampuadagi gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini individullashtirilganligi bo'yicha saralash uchun tavsiyalar ishlab chiqildi [2].

Yosh gandbolchilarning jismoniy sifatlarini rivojlanishi dinamikasini bilish, murabbiy tomonidan ularning sport mahoratini shakllantirishni ancha samarali rejalashtirishga va nazorat qilishga ko'maklashadi. O'yinda har xil funksiyalarni bajaradigan yosh o'yinchilarning tayyorgarligidagi farqlanadigan va o'xshash tomonlarini bilish, ularni takomillashtirishni har biri uchun o'ziga xos bo'lgan ampuasi bo'yicha yo'naltirish imkonini beradi. Undan tashqari, murabbiy, har xil ampuadagi gandbolchilarning tayyorgarligi xususiyatlari qaysi yoshda aniqlanishini, yosh o'yinchilarning jismoniy kondisiyalarini o'sishini qaysi mezonlar bo'yicha nazorat qilishni bilishi zarur. Tadqiqotlarni tashkil qilish jarayonini uchta ketma-ket bosqichga ajratish mumkin.

Birinchi bosqichda, tadqiqotning aniq vazifalarini qo'yish uchun bolalar va o'smirlarni yoshga oid rivojlanishi, sport bilan shug'ullanish uchun saralash, sport o'yinlaridagi o'yin amplualari muammolari bo'yicha adabiyotlar manbalari tahlil qilindi, 14 yoshli gandbolchilar biz ishlab chiqqan dastur bo'yicha sinovdan o'tkazildi, olingan ma'lumotlar qayta ishlandi.

Ikkinchi bosqichda, bizni qiziqtirgan masalalar bo'yicha murabbiylar o'rtasida anketa-so'rovnomaga o'tkazildi, 15 yoshli o'yinchilar sinovdan o'tkazildi, ma'lumotlar qayta ishlandi va adabiyotlar sharhi yozib tayyorlandi.

Uchinchi bosqichda, 16 yoshli o'yinchilar sinovdan o'tkazildi, olingan ma'lumotlar qayta ishlandi va muhokama qilindi, superliga ustalarini testlash hujjatlari qayta ishlandi, tadqiqotlar natijalari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi [3].

BO'SMning o'smirlar guruhidagi o'yinchilar tayyorgarligi holatini tahlil qilish uchun yuqori malakali o'yinchilar tayyorgarligining modeli tavsiflari to'g'risida tasavvurga ega bo'lish kerak. Undan tashqari, bizning tadqiqotlarimiz maqsadiga muvofiq har xil ampluadagi 14, 16 yoshli va undan katta yoshdagi o'yinchilarning jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari dinamikasi to'g'risida ma'lumotlar bo'lishi zarur. Bu maqsadda, biz, har xil ampluadagi gandbolchilarni Rossiya birinchiligi turlari oldidan o'tkazilgan testlash paytida ko'rsatgan jismoniy tayyorgarligi ma'lumotlar tahlil qilindi. Mamlakat birinchiligi to'g'risidagi nizomga binoan o'yinchilar, yiliga ikki marta, amplualarini hisobga olgan holda, jismoniy tayyorgarligi bo'yicha me'yorlarni topshirish orqali nazoratdan o'tishlari kerak. Me'yorlarni topshira olmagan o'yinchilar, bajara olmagan me'yorlarining soniga mos ravishda o'yinlardan chetlatiladi. Har xil ampluadagi yuqori malakali va 14 va 16 yoshli gandbolchilarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqlarning ishonchligi 1,2,3-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Har xil ampluadagi gandbolchilarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqlarning ishonchligi (13-14 yosh)

Amplua	Yarim o'rta	Burchak	Chiziq	Darvozabon
Gavda uzunligi, sm	176,8 ***	164,0 ***	175,5	170,4
Yugurish 30 m, s	4,89	4,91	4,89	4,98
To'pni olib yurish	5,0	5,0	4,97	5,1
Uch xatlab sakrash	654,2 **	619,8 **	680,3	653,6

2-jadval

Har xil ampluadagi gandbolchilarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqlarning ishonchligi (15-16 yosh)

Gavda uzunligi, sm	185,7	174,9	180,6	180,9
R		***	**	*
			**	
Yugurish 30 m,s	4,7 *	4,85	4,84	4,82
To'pni olib yurish, s	4,87	4,95	4,9	5,0
Uch xatlab sakrash, sm	709,5	695,2	723,1	692,2

3-jadval

Har xil ampluadagi gandbolchilarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqlarning ishonchligi (katta yoshli gandbolchilar)

Gavda uzunligi, sm	195,9	184,3	«195,3	192,9
R		***		
			***	***

Yugurish 30 m, s	4,3	4,16	4,18	4,25
R		*	*	
To'pni olib yurish, s	4,38	4,2	4,24	4,35
R		*		
				*
Uch xatlab sakrash	821,71	808,54	821,53	821,25

Izoh:*** - farqlarning ishonchliligi 0,001; ** - 0,01, * - 0,05.

Superliga jamoalari har xil ampluadagi gandbolchilarining gavdasi uzunligini qiyosiy tahlil qilish, bo'yi balandligi ma'lumotlari bo'yicha ishonchli va ahamiyatliligi koeffisientini yuqoriligi ($R < 0,001$) bilan gavdasi uzunligi eng kam bo'lgan burchak xujumchilarigina farq qilishini, boshqa ampluadagilarda farq yo'qligini ko'rsatdi [4].

Bizni BO'SMdagi tadqiqotlarimiz dasturiga mos keladigan testlar bo'yicha mamlakat birinchiligi superligasi jamoalari tarkibida o'ynaydigan gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini qiyosiy tahlil qilish, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda jismoniy tayyorgarligi uncha katta bo'lmagan farqqa ega ekanligini ko'rsatdi. 30 m. masofaga yugurish testida burchak va chiziq o'yinchilari yarim o'rta o'yinchilardan ahamiyatliligi koeffisienti uncha katta bo'lmagan darajada ishonchli tezroq bo'lishdi ($R < 0,05$). Uch xatlab sakrash testida burchak ampluadagi 14 yoshli gandbolchilar o'zlarining tengdoshlaridan ancha orta qolishgan, 16 yoshli o'yinchilarda va yuqori malakali gandbolchilarda farq kuzatilmadi.

30 m. masofa bo'ylab yugurish testida 14 yoshli gandbolchilarning natijalari barcha amplualarda teng, 16 yoshdagi burchak o'yinchilari tezlik jihatdan yarim o'rta o'yinchilardan ishonchli ($R < 0,05$) ortda qolishadi. Malakali sportchilar o'rtasida burchak o'yinchilar va chiziq o'yinchilari tezlik jihatdan yarim o'rta o'yinchilardan ishonchli ($R < 0,05$) ustun bo'lishdi. Tavsiya qilingan me'yorlarni yuqori malakali o'yinchilarning aniq o'rtacha ko'rsatkichlari bilan taqqoslash, mamlakat birinchiligi to'g'risidagi nizomda tavsiya qilingan har xil ampluadagi gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligiga talablar asoslanmaganligini ko'rsatdi. Barcha ampluadagi o'yinchilar, o'zining individual tayyorgarligiga mos ravishda ayrim farq bilan bir xil natijalarni ko'rsatishdi [5]. Gandbolchilarni o'yin ampluasi bo'yicha o'rganish, ushbu muammo yuqori sport mahorati darajasida eng yaxshi ishlab chiqilganligini ko'rsatdi. Lekin bunda, tadqiq etilgan ishlarning aksariyati gandbol darvozabonlarining faoliyatini va tayyorgarligini o'rganishga bag'ishlangan. Gandbol jamoalarining boshqa o'yin ampluadagi o'yinchilarni maydon o'yinchilarini xususiyatlari muammosi kam tadqiq qilinganicha qolmoqda. Musobaqa faoliyatiga katta e'tibor qaratilgan, o'yin ampluasi bo'yicha nazorat modeli ishlab chiqilgan, har xil ampluadagi o'yinchilar shaxsining psixologik xususiyatlarini ayrim tomonlari o'rganilgan, har xil yoshdagi va ayniqsa, BO'SM larda shug'ullanadigan gandbolchilar uchun esa ishlanmalar mavjud emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Игнатъева В.Я., Петрачева И.В. Многолетняя подготовка гандболистов в детско-юношеских спортивных школах: Методическое пособие. – М.: Светский спорт 2004. – 216с.
2. Кудритский В.Н. Гандбол. Техника, тактика игры и методика обучения. -Брест, Ю БГТУ 2002 – 142 с.
3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.
4. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под. ред. Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнова. – 2-э изд., стереотип. – М., 2004. - 520 с.

5. Учебная программа: Физическая культура и здоровье В – XI классы. Мн: национальный институт образования, 2009 – 112 с.

УДК: 796

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

<https://zenodo.org/records/14950076>

Дулатов Равиль Рустамович

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *В данной статье рассмотрены проблемы в сфере физической культуры и спорта, а также перспективы дальнейшего развития. Актуальность данной статьи заключается в том, чтобы раскрыть студенческой молодежи преимущества занятиями спортом и физической культурой.*

Ключевые слова: *физическая культура, спорт, молодежь, студенты, здоровье, физическое воспитание, личность, образование.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, shuningdek, keyingi rivojlanish istiqbollari muhokama qilinadi. Ushbu maqolaning dolzarbligi talaba yoshlarga sport va jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining afzalliklarini ochib berishdir.*

Kalit so'zlar: *jismoniy tarbiya, sport, yoshlar, talabalar, sog'liq, jismoniy tarbiya, shaxsiyat, ta'lim.*

Abstract. *This article discusses the problems in the field of physical education and sports, as well as prospects for further development. The relevance of this article is to uncover the benefits of sports and physical education for students.*

Key words: *physical education, sport, youth, students, health, physical education, personality, education.*

В судьбе каждого из нас случаются проблемы, которые порой могут изменить ставший привычным для нас образ жизни, повлиять на наши взгляды и принципы. Хорошо, если подобные перемены к лучшему: они укрепляют наш характер, закаляют нас духовно. Что делать, чтобы возникшие трудности не позволили сломаться, опустить руки, пойти по другому пути, разительно отличающегося от намеченного? На наш взгляд, ответ прост - заниматься своим физическим развитием и поддерживать уровень здоровья на должном уровне. Ведь выстоять в суровых реалиях жизни и справиться со всеми трудностями может только поистине сильный духом и физически выносливый человек.

Физическое развитие играет определяющую роль в жизни человека, формируя его как личность. Сегодня в обществе наметилась хорошая тенденция: большинство молодых людей, конечно, преимущественно из числа учащейся молодежи, ведут активный образ жизни, занимаются спортом. А как иначе?! Физическая культура и спорт повышают самооценку человека, учат успешно добиваться поставленных целей [1].

В высших учебных заведениях физическая культура представлена как учебная дисциплина, которая преподается учащимся на протяжении всего периода обучения и является компонентом формирования общей культуры будущих специалистов.

Сегодня всячески пропагандируется здоровый образ жизни, и спорт – неотъемлемая его составляющая. Очень важно, чтобы наши граждане развивались гармонично, были здоровыми и физически активными. Как гласит народная мудрость, «в здоровом теле здоровый дух». К сожалению, не для всех молодых людей эти слова являются жизненным девизом. Многие предпочитают серьезно заниматься

